

Culturas de datos (justas) en las Instituciones de Educación Superior: En busca del equilibrio

Notas de campo sobre un seminario-taller

Juliana Raffaghelli

Elementos principales de estas notas:

- Diapositivas del Seminario-taller ofrecido en el marco de un congreso internacional (Diciembre 2020)
- Tema: Analíticas de Aprendizaje, uso de datos en la educación
- Datos de la universidad anonimizados
- Notas integradas con interacciones durante el seminario taller.

1. Introducción

El desarrollo de tecnologías inteligentes se ha incrementado exponencialmente de la mano del desarrollo de infraestructuras tecnológicas de computación de datos digitales. Con una mayor velocidad de procesamiento de datos y una interconectividad mejorada, la capacidad de los sistemas de auto-controlados de análisis y reporte, como componente clave de la tecnología inteligente, se están volviendo cada vez más común en la educación superior. Sin embargo, la aculturación a dichos sistemas, las experiencias de los usuarios y su integración concreta al aprendizaje, así como las prácticas profesionales requieren reflexión y planificación estratégica, que con el tiempo permitan a los usuarios participar en una educación inteligente.

La universidad ha entrado en este paradigma acompañando sus procesos internos de modernización y digitalización. Actualmente, es necesario un debate y un enfoque sobre las prácticas basadas en datos en las universidades, con sus implicaciones para el desarrollo profesional del profesorado. Considerando la complejidad de la alfabetización en datos en la tarea docente e investigadora, propuse un enfoque complejo, en el cuál busqué trabajar sobre la idea de que las elecciones sobre el uso de datos se deben integrar a la identidad institucional de cada universidad, generando lo que podríamos llamar "cultura de datos". El desarrollo profesional debe acompañar una reflexión transformadora y única, no aplicable de manera estándar, respetando enfoques de justicia social, equidad, y diversidad cultural, a partir del uso de los datos generados por cada institución y cada docente.

Este seminario taller nació de la interacción con una universidad latinoamericana para preparar las actividades en el marco de un Congreso Internacional sobre innovación y docencia universitaria. El trabajo había nacido de una conversación durante un seminario de diseño instruccional en apoyo a los docentes por la pandemia (Mayo de 2020). En su plan estratégico esta institución tiene como misión el formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la investigación e innovación generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico, con impacto sobre el desarrollo sostenible de la región.

Se trata de una universidad de dimensiones medias, sin embargo muy importante para la situación regional. En efecto, la institución cuenta con casi 20 facultades y cerca de 50 escuelas profesionales, en las que ofrece una formación de Pregrado; así mismo cuenta con formación de posgrado, encargada de diplomados de posgrado, maestrías y doctorados. Para sostener esta oferta se cuenta con casi 1600 docentes y cerca de 26000 estudiantes de pregrado; y cerca de 50 docentes y 1500 estudiantes de posgrado. La institución ha invertido de manera relevante sobre la innovación educativa mediada por tecnologías, contando con una dirección específica en educación y TIC. Ésta provee formación y gestiona más de 5000 aulas virtuales de pregrado, dando acceso a todos los estudiantes de pregrado y posgrado, pues éstos realizan sus matrículas en forma virtual.

En los últimos años esta institución viene trabajando intensamente para su desarrollo organizacional con logros relevantes respecto a las titulaciones y a la investigación. En lo específico y en tiempo de pandemia, fue la única universidad en iniciar clases virtuales en el mes de diciembre frente a la declaratoria de la emergencia por la pandemia del COVID 19, y la primera universidad de haber iniciado exámenes de admisión en forma virtual, así como estar invirtiendo para formar capacidades de investigación avanzadas.

Sobre esta base, mi diálogo con el equipo coordinador del congreso se basó en el pedido de abrir el debate sobre un enfoque crítico de las tecnologías a partir de mi presentación en el Ciclo de Seminarios Web de la UOC “Docencia online de Emergencia” (Raffaghelli, 2020e). Eso me llevó a proponer trabajar conjuntamente en el cuestionario de prácticas basadas en datos, ya comenzado con la UOC y la Universidad de Padova, para agregar un caso latinoamericano, a lo cual la respuesta inmediata fue positiva. De hecho, presentamos ese trabajo en sesión plenaria, y dejamos abierta a la exploración la visualización dinámica: <https://survey-viz.dashboard.tresipunt.com/survey/6> . Sin embargo, también me ofrecieron la posibilidad de completar las actividades con un taller, donde pudiéramos trabajar más activamente las ideas y preocupaciones de los participantes respecto de las prácticas basadas en datos. De los temas sugeridos y como hubiera sucedido en el caso del workshop [ICE-IDP](#), se prefirió una plenaria no tan interactiva donde yo pudiera explayarme sobre la discusión y sobre los resultados de la investigación, y un taller más aplicado en analíticas de aprendizaje (AAP). Como ya hubiera reflexionado anteriormente, probablemente ve el conocimiento tecnológico como funcional a sus propias concepciones pedagógicas. Esta visión claramente tiene sus riesgos, y la literatura lo ha puesto en claro, no sin debate (Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur, & Sendurur, 2012; Loveless, 2011; Orlando, 2014; Ottenbreit-Leftwich, Glazewski, Newby, & Ertmer, 2010; Scott, 2014)

Con más bagaje debido a mi experiencia entre el invierno y primavera del 2020 sobre el tema AAP, sabía que me enfrentaba a una serie de implicaciones complejas que en cualquier caso iban a suscitar muchas de las tensiones y oposiciones que yo ya había señalado en este [post en blog](#). Cabe recordar aquí que necesitamos una serie de pasos en los cuales pasamos de la tecnología a la elaboración del dato y su visualización sintética. Esos pasos son:

- a) Identificar las tecnologías utilizadas en el diseño e implementación del aula virtual
- b) Comprender rol como “ventana” de extracción de datos
- c) Estudiar la posibilidad de entrecruzar datos para informar procesos pedagógicos (enseñanza/aprendizaje), ya que ningún dato extraído en bruto informa de manera directa un fenómeno complejo (Whitman, 2020).
- d) Asociar todos estos elementos con unos objetivos de uso de los datos, la implementación del modelo extractivo, y finalmente, el chequeo de su validez a lo largo de la toma de decisiones pedagógicas.

Los puntos a y b requieren una competencia tecnológica relacionada con un profundo conocimiento de la plataforma e-learning con la que se opera. El punto c requiere un buen manejo

de diseño pedagógico entrecruzado con metodología de la investigación educativa. El punto d, no menos álgido de los tres precedentes, es un corolario del proceso y requiere una visión del proceso pedagógico, de las hipótesis de calidad y eficacia educativa, de los valores que el docente quiere promover (autonomía, reconocimiento de la excelencia, apoyo a los estudiantes en riesgo) y cómo todo ello se traduce en un dataset y una serie de operaciones cuantitativas. Como ya lo hubiera comentado en un trabajo reciente (Raffaghelli, 2018a), se trata de ir recorriendo y construyendo un ensamblaje, una “tecno-estructura” que a la base tiene implicaciones sociales, educativas, culturales.

Yo sabía que me enfrentaría a epistemologías de datos diversificadas y que ese recorrido no se haría sin sobresaltos ni rupturas.

Por lo tanto, en una primer plenaria tocaría los aspectos generales de una “cultura de datos” y sus vías impredecibles y únicas según el marco institucional. Luego, bajaríamos a la práctica docente observando cómo esas culturas de datos podrían tener una relación con la vida cotidiana y concreta del docente y su alumnado. Se trataba, a todos los efectos, de un espacio de “alfabetización” basado en la idea del aprendizaje profesional como participación en la formulación y resolución de problemas inherentes a un itinerario de desarrollo organizacional. A través de este recorrido, no sólo es necesario informarse, sino también concientizarse y adquirir las herramientas necesarias para actuar y sentir que dicho actuar se conecta con los valores profundos del profesional. Y cuando hablamos de educadores, estos valores están singularmente conectados a la importancia de promover a su estudiantado (Bali & Caines, 2018)

Respecto al caso de la alfabetización en datos en la universidad, podría considerar desde las prácticas individuales dentro del aula, tanto desde el lado de los datos referidos al contenido educativo (por ejemplo, desarrollo sostenible), como desde los datos como elemento de apoyo a los métodos pedagógicos y empoderamiento de los estudiantes (por ejemplo, datos utilizados en *dashboards* de analíticas de aprendizaje). Además, podría pasar de estos objetos hacia la generación de un proyecto institucional complejo y estratégico en cuanto al uso de datos en la planificación docente y el diseño instruccional, así como en la gestión académica (Tsai & Gasevic, 2017) De hecho, los conjuntos de datos producidos por la investigación basada en el diseño educativo podrían ser comentados críticamente y compartidos en una amplia comunidad educativa, recordando así los valores de la colaboración y la construcción basada en datos (y su crítica), según lo plantean van der Zee & Reich en su enfoque de ciencia educativa abierta (2018).

Sin embargo, muchos de estos temas no pueden ser digeridos si no hay una reflexión desde lo inmediato: el uso de las herramientas de un aula virtual. Por eso sería tan importante la contextualización y la presentación del problema de uso de analíticas y en particular de un uso superficial de los datos de estudiantes y docentes. Mi interés último estaba también en observar las reacciones a estas criticidades (uso de datos) y cómo entra este nuevo mundo (de la datificación educativa) a jugarse en los viejos imaginarios del rol docente. Es decir, quería ver cómo se combinaba la necesidad de datos para enseñar mejor (aspecto surgido en el workshop.

En estas notas recabo las reacciones de los participantes a la jornada inicial, complementada con el taller final, en el que realicé las interacciones por participación directa, pues el número de participantes era mucho menor. En cada interacción aporté visualizaciones extraídas sea del uso de chat en Zoom, sea del uso de Mentimeter como herramienta para facilitar interacciones en grupos numerosos.

2. Descripción del Workshop

Presenté como meta de la jornada, entonces, el ampliar la base de conocimiento teórico-metodológico sobre el tema de “Culturas de datos”, seguido por la aplicación de las conceptualizaciones hechas en el caso de uso de AAp.

Objetivos

- Conocer el debate internacional sobre el tema (y problema) del uso de datos en las estructuras digitales que hoy por hoy se están utilizando con gran asiduidad.
- Ofrecer una perspectiva de reflexión teórico-metodológica y resultados de investigación original para poder emprender caminos creativos y propositivos hacia un escenario más equitativo, justo y empoderador del uso de datos en la sociedad y la universidad.
- Conocer algunas de las políticas institucionales implementadas en relación a analíticas de aprendizaje en países europeos y extra-europeos, reconociendo así mismo la escasez de prácticas al respecto.
- Comprender cuáles son las problemáticas y limitaciones evidenciadas desde la investigación en el tema y ver dichas problemáticas en acción al explorar las herramientas de AAp de Moodle.

Contenidos

- Definición de Datificación
- Definición de Culturas de Datos en la Educación Superior
- Definición de analíticas de aprendizaje. Tipos, aplicaciones y ejemplos.
- Debate internacional y europeo sobre analíticas de aprendizaje. El estado del arte en la adopción de analíticas de aprendizaje en Europa (informe JCR 2016).
- Políticas institucionales: el caso del proyecto europeo DELICATE.

Metodología

El seminario-taller se desarrollaba de la siguiente manera:

Sesión Plenaria: (Diciembre de 2020)

- 40' Presentación con interacciones para la reflexión: Culturas de datos en la educación superior.
- 20' Preguntas y Respuestas.

Taller: (Diciembre de 2020)

- 10' rompehielos con saludos de los participantes.
- 20' fase informativa para comprender qué son las AAP.
- 10' de preguntas y respuestas.
- 30' de demostraciones (que los participantes podían seguir activamente en casa con práctica online)
- 20' de preguntas y respuestas.

Los docentes tuvieron acceso a las diapositivas de la docente que servían como espacio de recogida de casos, herramientas y actividades Mentimeter.

Respecto a esas interacciones, tenían como objetivo activar la reflexión y preparar a las fases de trabajo de contenido expositivo de parte mía. Apliqué para esas interacciones el esquema trabajado con Bonnie Stewart (Stewart & Raffaghelli, 2020) así como mi propio trabajo con el seminario-taller realizado para el IDP-ICE de la Universitat de Barcelona (Raffaghelli, 2020b)

La evaluación del taller se centró en las reflexiones finales aportadas por los mismos participantes, los cuáles podían eventualmente indicar el desarrollo de conocimiento y deseo de transferencia a la propia práctica.

Resultados del Seminario (Primer Encuentro)

El seminario comenzó con un mapeo de las temáticas que sería necesario recorrer para llegar a algunos dispositivos de reflexión.

En primer lugar, teníamos que considerar el problema del uso de los datos en la sociedad, para pensar luego cuál es el rol de la educación ante el problema. Así, podríamos enfocar el caso específico de la universidad y los datos, para entonces sí, pasar al dispositivo enactivo que yo quería ofrecer/proponer. Propuse un rompehielos, para generar un espacio de visibilidad sobre quien estaba del otro lado también.

Los números de respuestas recolectados son diferentes y varían de acuerdo a las posibilidades de conexión de los participantes o de su voluntad de participar en la actividad.

En total, 71 participantes respondieron de acuerdo con los términos de uso de los datos y decidieron participar. La figura 1 y 2 indican los perfiles de los participantes.

Figura 1 – Interacción: Áreas disciplinares de los participantes (N= 71 respuestas, 4 descartadas)

Se observó una amplia participación de varias facultades, con una representación importante de Humanidades (incluyendo literatura, lenguas, historia) y Medicina. Las ciencias sociales estaban representadas por psicología, educación y algunas asignaturas del ámbito socio-económico así como antropología. Las ciencias naturales contenían casos de fisiología animal, biología, química y física. Finalmente, muy baja la participación de ámbitos tecnológicos, con una pequeña representación de ingeniería.

Cuando pregunté sobre las motivaciones de participación, no me sorprendió ver un buen número de respuestas en relación a la temática, pero sí me alegró ver el enfoque motivacional positivo (hacia la oportunidad, el mejoramiento y la aplicación). El grupo de “indecisos” en cualquier caso se manifestó por la “curiosidad” que es en cualquier caso una indicación de necesidad de comprender. Una limitación importante para mí fueron las restricciones de tiempo que en ese momento no me permitieron profundizar las motivaciones.

Figura 2 – Interacción: Motivaciones de participación (N=52)

Luego de esta interacción, me centré en comentar mi preocupación por hablar de datos, de algo que parece un conocimiento de frontera, en un contexto de pandemia. Reconduje esa reflexión al comentar que hablar de datos es hablar de lo que queda detrás de una escena de uso tecnológico sin precedentes: con el confinamiento, todos quedamos atrapados. En este contexto, podemos hablar de los efectos incrementales de una sociedad datificada, en la cual la experiencia en el contexto digital se convierte en datos, que son procesados por algoritmos. Aplicado a sistemas políticos, económicos y sociales a través de la automatización de innumerables procesos, estos mecanismos regulan nuestra experiencia social (Kitchin, 2015) así como también la representación de nuestro yo a través de mobile dashboards (Lupton, 2016). Comenté entonces una serie de referencias a través de las que se muestra una ola inicial de entusiasmo respecto al potencial de los datos (diapositiva 5), a la que sigue una ola de reflexión crítica y de advertencia respecto a los riesgos del exceso de la datificación (Eubanks, 2018; Noble, 2018; O’Neil, 2016; Zuboff, 2019). Lo que nos lleva a un contexto educativo datificado,

con su propia ola de entusiasmo y desilusión. En lo específico, los entusiastas han hablado de facilitación del diagnóstico educativo con Apoyo a las decisiones docentes y familiares a partir de la previsión de comportamientos y sistemas de recomendación sobre situaciones de riesgo (educativo); però también su uso para facilitar la autorregulación y el aprendizaje independiente mediado por tecnologías. En el caso de la desilusión, traje a la atención el problema de la vigilancia percibida por docentes y estudiantes, la perpetuación de las desigualdades inherentes al sistema educativo con un efecto “panopticon” y el exceso de un enfoque de “comportamiento algorítmico” (Raffaghelli, 2020c). Finalmente, puntalicé el problema de la datificación dentro de una “pedagogía de la pandemia” (Williamson, Eynon, & Potter, 2020), con su ola de entusiasmo breve (se trataría de un gran campo experimental para la educación a distancia) seguida de una ola de concientización sobre sus riesgos extremos: desde la monetización de las plataformas al monopolio de los datos por parte de las GAMAF (Google, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook).

Fue el momento de realizar una serie de interacciones para después reflexionar sobre lo que puede ser una sociedad datificada. En primer lugar pregunté sobre el uso de tecnologías (Fig. 3)

Figura 3 – Uso de tecnologías por parte de los participantes – N=82

Observé cómo los presentes se identificaban fuertemente con su rol al comentar (57%, 47) que las usaban en la docencia desde siempre. Sin embargo, la respuesta “más en mi vida personal”

hubiera tenido seguramente muchas más adhesiones que la “recientemente, en todas las áreas de mi vida”, considerando ese notorio grupo de tecno-escépticos que siempre he encontrado en las actividades de desarrollo profesional docente.

Seguimos con un análisis de los tipos de tecnologías usadas por los presentes. Ofrecí varias opciones, pero dos de ellas ganaron todo el terreno de 43 respuestas (Fig.4).

Figura 4 – Tipos de tecnologías usadas por los presentes – N=43

Fue interesante constatar que poco más de la mitad de las respuestas mostraba acceso a varios tipos de tecnologías “inteligentes”, y que la otra mitad indicaba como mínimo el uso del móvil. Sin embargo, me quedé desconcertada por la baja tasa de respuesta (en la respuesta anterior había obtenido 82 interacciones!). Ello me indicó una cierta incomodidad con el planteamiento de saber qué tecnologías se utilizaban, cuya base podría estar determinada por la dificultad de acceso real a varios tipos de tecnologías inteligentes aún costosas.

Devolví inmediatamente la impresión de como las tecnologías habían crecido exponencialmente durante la pandemia y pasé a comentar la cuestión de “cómo prepararnos” al uso tecnologías en escenarios de datificación. Comenté que vivíamos, en mi opinión en la “era de la data literacy”, basada principalmente en:

- a) **La necesidad de comprender la manipulación algorítmica** (“Propaganda in an Age of Algorithmic Personalization: Expanding Literacy Research and Practice”, Hobbs, 2020)
- b) **El avance ya existente en la reflexión relacionada con la alfabetización de datos:** Maybee & Zilinsky (2015), énfasis en el ciclo de la información y la alfabetización

informativa como modelo; Bhargava & D'Ignazio, alfabetismos de datos populares y feministas (2015); Pangrazio & Selwyn (2019), “*personal data literacies*”.

- c) **Algunos encuadres de competencia digital que ya incluyen la data literacy como habilidad.** Por ejemplo DigComp 2.1 incluye el concepto de data literacy desde el 2017 (Carretero, Vuorikari, & Punie, 2017)

Fue el momento de interactuar nuevamente, para dar sustancia experiencial a estos conceptos. ¿Cuáles elementos de la datificación conocían y hasta que punto los presentes? ¿Cuáles software habían sido usados durante la pandemia por los docentes universitarios participantes? ¿Cuáles los grados de libertad en esa elección? ¿Y cuáles los grados de libertad de los estudiantes?

La interacción 3 presenta fenómenos/instrumentos de la datificación y su grado de conocimiento, para comenzar. La tabla 1 grafica esos elementos.

Tabla 1 – Elementos de la datificación y niveles de conocimiento – N=63-65

Elemento de datificación	Niveles de conocimiento					Total	Media	Dev.st
	1	2	3	4	5			
Data Mining	6	18	19	11	11	65	3,05	1,23
Biometric Data	7	19	21	10	7	64	2,86	1,15
Términos y Condiciones de Uso	25	4	10	15	9	63	2,67	1,55
Derecho a ser olvidado	23	18	9	10	4	64	2,28	1,28
Learning Analytics	4	3	14	13	30	64	3,97	1,21
Amazon Ring	47	9	4	0	3	63	1,46	0,98

Fue posible observar que el puntaje medio de conocimiento de los presentes sobre la datificación, los datos biométricos y los términos y condiciones de uso se estimaba en un punto medio (con una distribución más o menos homogénea, si miramos las frecuencias directas) (3.05 ± 1.23 ; 2.86 ± 1.15 ; 2.67 ± 1.55). Notar que los términos y condiciones de uso tenían tendencia negativa más alta, es decir, que más personas desconocían el tema que las que lo conocían. El derecho a ser olvidado (que se relaciona con las normativas más recientes, en particular el GDPR europeo) parece no estar difundido (2.28 ± 1.28) entre la comunicación que circula respecto a la ciudadanía digital y al trabajo/estudio en ambientes digitales. Prácticamente desconocida la tecnología de vigilancia “Amazon Ring” (1.46 ± 0.98 , con casi todos los datos concentrados en un solo puntaje=1). En cambio, todos los docentes se mostraron muy bien informados respecto a las analíticas de aprendizaje (3.97 ± 1.21 , concentración de valores hacia la parte más alta de la escala). Esta diferencia me hizo reflexionar sobre el uso y diseminación de tecnologías

traducción del medio analógico en lo virtual que no siempre (o más bien con frecuencia) acarrea fatiga, desmotivación y falta de interacción, cosa que aconteció particularmente durante la pandemia (Bozkurt et al., 2020). Sin embargo, los comentarios me sorprendieron por otros motivos, en relación al contexto institucional de uso, por un lado, y la presencia de una idea sobre el software libre.

Tabla 2 – Extracto de interacciones sobre grados de libertad en las elecciones de software: Docentes.

xx:21:26	From P2 to All panelists : es lo que estaba a la mano
xx:21:26	From P3 to All panelists : Nos la dio la universidad
xx:21:34	From P4 to All panelists : Meet, Zoom
xx:21:35	From P5 to All panelists : Moodle es la plataforma institucional
xx:21:38	From P6 to All panelists : algunas libres, otras porque la institución tiene la plataforma y es la que se usa
xx:21:41	From P7 to All panelists : en mi casa cree un servidor Moodle y bigbluebutton y tengo todos los datos de mis estudiantes y es privado.
xx:21:43	From P8 to All panelists : la universidad indico su uso
xx:21:43	From P9 to All panelists : Imposición....
xx:21:47	From P10 to All panelists : Fue un reto al comienzo poder utilizarlos
xx:21:49	From P11 to All panelists : mencione GEOGEBRA
xx:21:53	From P12 to All panelists : Fue elección
xx:21:59	From P13 to All panelists : meet
xx:22:01	From P14 to All panelists : Classroom
xx:22:03	From P15 to All panelists : yo me sentí obligadx a utilizar Meet, Zoom, classroom
xx:22:04	From P16 to All panelists : Obligados por la institución, Moodle y Meet
xx:22:09	From P17 to All panelists : yo administre las plataformas en el colegio no me prohibieron nada
xx:22:18	From P18 to All panelists : fue por obligación, el instituto lo predetermino
xx:22:23	From P19 to All panelists : FUE UNA BUENA EXPERIENCIA Y LA PREVIA CAPACITACIÓN QUE REALIZARON.
xx:22:29	From P13 to All panelists : Algunos aún no lo sabemos manejar bien
xx:22:36	From P13 to All panelists : pero fuimos aprendiendo
xx:23:04	From P20 : Tuvimos que aprender a utilizar plataformas virtuales

Se evidenció un universo limitado de posibilidades, si bien hubo un contexto institucional de referencia con formas de apoyo a los docentes (P19) y un gran esfuerzo de parte de los docentes (P18, P13, P9, P20). Es de destacar, como ya hubiera encontrado en el Workshop previo con Bonnie Stewart (Stewart & Raffaghelli, 2019) , que quien está mejor dotado tecnológicamente es capaz de buscar grados de libertad (P7; P17).

Respecto de los estudiantes, su situación pareció ser un espejo de la de los docentes: asomarse por obligación a un ecosistema digital que fue predeterminado, pero sobre el que se fue aprendiendo. Estos resultados se muestran en la tabla 3.

Tabla 3 - Extracto de interacciones sobre grados de libertad en las elecciones de software: Estudiantes.

xx:22:39	From P8 : Los estudiantes se han sentido cómodos. la plataforma es amigable.
xx:22:49	From P6 to All panelists : en parte si nos predeterminaron
xx:22:59	From P11 to All panelists : a los estudiantes les costó la primera semana pero les pareció buena después y ya saben usarlo. obvio al inicio tuve que mandarles videos de como usarlos
xx:23:04	From P20 : Tuvimos que aprender a utilizar plataformas virtuales
xx:23:08	From P7 to All panelists : El uso del software, el estudiante no tuvo elección, la determino la universidad, porque es el medio que se trabajaba desde la institución
xx:23:21	From P21 to All panelists : fue necesario utilizar, sin embargo no todos estudiantes tuvieron acceso por temas de economía.
xx:24:21	From P4 to All panelists : en su mayoría el alumno tuvo que aceptar lo que el docente indica, o la misma institución. sin embargo se acomodaron al cambio y aprender a usar estas herramientas por la diversidad de alumnado que se tiene (edades)
xx:24:29	From P22 to All panelists : la situación nos obliga, pero los estudiantes tienen dificultad de acceso por que muchos apenas tienen para trabajar con un celular

A destacar el tema del acceso y conectividad que fue un tema bien reconocido como de fuerte bloqueo en varios países mientras se intentaba una educación remota de emergencia (P21, P22). El esfuerzo inicial fue recompensado, al parecer, por una aparente resiliencia frente al golpe provocado por la pandemia a la educación (P4) y una sensación de parte de los docentes de poder proveer el apoyo adecuado (P8, P11).

Entonces fue el turno de una interacción inesperada: ¿qué hacemos cuando queremos saber cuáles son las condiciones y términos de uso de una plataforma/tecnología, que ofreceremos a nuestros estudiantes? (Fig.6)

Las respuestas no fueron sorprendidas: se busca el apoyo institucional del que provienen las herramientas indicadas.

Figura 6 – Interacción “Quiero trabajar en una plataforma digital con mis alumnos, lo que hago mayormente es... - N=53

En este caso también, aparentemente las abstenciones de voto jugaron un rol. Se bajó de cerca de 65 respuestas a sólo 53, lo que implica que muchos prefirieron no declarar su posición no obstante ser anónimo. Un 55% señaló ver las indicaciones institucionales, y un 25% (80% cumulativo de las respuestas) se acomodó entre las indicaciones de alumnos y colegas más expertos. Siendo así, se confirma un uso de plataformas institucionalizadas. Sólo el restante 20% busca autónomamente informaciones y de éstos sólo el 9% de dedica a leer y consultar los textos que se refieren a los Términos y Condiciones de Uso. Este enfoque tiene como costado positivo una sensación de seguridad respecto a las herramientas usadas (no es una elección efectiva ni del docente ni del alumno), con un buen conocimiento de riesgos y beneficios. Sin embargo, como aspecto negativo, conlleva un no saber si la elección es efectivamente la que mejor cuida del docente y el alumno; y, sobre todo, no poder activarse en condiciones poco apropiadas de tratamiento de datos.

La exposición siguió entonces con la necesidad de la alfabetización en datos, comentando justamente esa “negociación” entre los tipos de elecciones de programas y plataformas y lo que “dejamos en ello”. También comenté el problema masivo generado por la pandemia, con una visibilidad mucho mayor no de los costados “virtuosos de la digitalidad”, sino de sus problemas más acuciantes, como la falta de acceso a la vigilancia y la monetización sobre la base del uso masificado. Así mismo, comenté un caso de investigación en curso en el cuál las expectativas sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación quedarían completamente desbordadas: la desilusión respecto al uso de herramientas útiles puede ser alta entre estudiantes que tienen expectativas demasiado altas. De modo que la alfabetización requiere cubrir también esos aspectos técnicos que nos permiten asimilar las especificidades de la tecno-estructura en la cual vivimos y no temerla, o no esperar demasiado de ella.

Pero también fue el momento de una reflexión importante: una crítica de los superpoderes de la *data literacy*.

- *No basta saber*
- *En estudios con adolescentes de 10-17 años y con estudiantes universitarios, se concluyó que los jóvenes son conscientes del “trade-off” de sus datos en el uso de tecnologías (Pangrazio & Selwyn, 2019).*
- *En “conversatorio” (Raffaghelli, [Webinar Series “Data Cultures in Higher Education”](#)) los educadores no encuentran salidas.*
- *En trabajo de investigación en curso con la Universidad de Barcelona, no basta tener herramientas de analíticas de aprendizaje, debe entenderse para qué se usan (Raffaghelli et al., in press)*
- *La salida es un trabajo mancomunado de avance en [“Construir Culturas de Datos”, más allá de la data literacy](#) (Raffaghelli, Manca, Stewart, Prinsloo, & Sangrà, 2020)*
- *Con una mirada interdisciplinaria (Webinar series Data Cultures in Higher Education)*
 - *Activismo cívico y digital*
 - *Normativa*
 - *Control jurídico, político y social*
 - *Ética en datos e inteligencia artificial*
- *Importancia de dar un orden a la fenomenología de prácticas basadas en datos, pues sino no se puede dar orden a un currículum sobre la alfabetización en datos. Según mi trabajo sobre 9 proyectos en relación al tema de datos, sociedad y educación (Raffaghelli, 2020d) , podemos hacer este recorrido de la siguiente manera:*

- Uso ético de datos educativos, dentro de procesos de apoyo al desarrollo institucional académico, lo que requerirá una alfabetización pedagógica en datos
- Uso apropiado e innovador de datos abiertos para el bien común, dentro del marco de producción pública de datos, lo que requerirá de alfabetización cívica en datos
- Reclamo de transparencia en relación a los datos en la sociedad, en el marco de producción de datos por parte de las plataformas privadas, lo que requerirá una alfabetización ética en datos personales.
- Perspectiva postcolonial (e interseccional) sobre datos, en el marco de nuevas relaciones históricas y sociales que respeten, reconozcan y promuevan los valores de las minorías, lo que requerirá una alfabetización crítica en datos.

Fue entonces el momento de presentar una de las ideas centrales de la ponencia, que quería dejar como “dispositivo enactivo”: la idea que nos movemos entre tensiones de fuerzas, que requieren ser exploradas sin tomar posiciones extremas, pero sí comprendiendo que negociamos: hay ganancia y hay pérdida. La relación entre datos y sociedad en general, y entre datos y universidad en particular, aún no ha terminado de explorarse. Sin embargo, ya podemos decir en la observación de la fenomenología y discursos diversificados y tal vez fragmentarios, que hay elementos para pensar en enfoques y búsquedas de equilibrios.

Basándome en las progresivas investigaciones que han ido apoyando una línea reflexiva en mi trabajo sobre datos, sociedad y universidad, y agregando los resultados de las interacciones sobre el uso de tecnologías en tiempo de pandemia, presenté el esquema de cuadrantes (que he ido desarrollando progresivamente) que se mueve entre las tensiones “**Público-Privado**” y las tensiones “**Reacción-Proacción**”.

El primer par podría también, de alguna manera, responder a la caracterización “Abierto-Restrito”, y en eso estamos de charla con los colegas que conforman el equipo del proyecto “**Data Praxis and Politics**”, liderado por [Caroline Kuhn](#). El segundo eje, que he formulado ya en varios trabajos, es el que plantea Stefania Milan en su trabajo de investigación sobre “epistemologías de datos” (Milan & van der Velden, 2016), como base a los activismos relacionados con el uso de datos. Presenté un ejercicio de integración de formas de alfabetización en datos sobre ese esquema. De hecho, pensé (y comenté) que CINEDU podría ser un excelente espacio para debatir sobre la eficacia del modelo en el caracterizar no sólo los fenómenos existentes, sino también en el orientar prácticas y enfoques de acción.

La figura 6 indica los pares de tensiones de identificación de las fenomenologías de prácticas basadas en datos, y aporta indicaciones sobre las acciones de alfabetización en datos

necesarios. En cada cuadrante obtenemos un cruce de dimensiones que crean un espacio en el cual podemos hacer el ejercicio de clasificación de prácticas de datos y de las consiguientes estrategias de alfabetización. Como todo trabajo de esquematización tendrá sus limitaciones, y el hecho que pueda o no ser funcional lo iremos descubriendo con un “estrés” del esquema. Y las jornadas CINEDU eran un momento perfecto para ello. Los espacios dimensionales eran entonces, en un orden que se nos antoja “horario”:

- **++ Espacio público y epistemología de datos proactiva:** Coloqué aquí todos los fenómenos referidos a los datos como bien público, en particular ese universo entusiastamente de los datos abiertos en el gobierno y la ciencia (Open Government Data y Open Science). Así mismo, coloqué en esta esfera todo el activismo “hacker” de datos abiertos y su trabajo por generar formas de consulta accesibles que produzcan empoderamiento de las comunidades.
- **-+ Espacio público y epistemología reactiva:** aquí me pareció oportuno colocar todo lo referido al activismo digital centrado en la esfera de la privacidad y la protección de los datos personales, así como el reclamo de acceso a los datos públicos eventualmente no publicados o incluso no producidos. Si bien podría generar curiosidad esa colocación, pues imaginamos que el activismo sea algo profundamente pro-activo, justamente, la idea de la “reacción” se asocia a la definición dada por la Milan, que establece que es un acto defensivo ante un eventual abuso o falta de oportunidad.
- **-- Espacio privado y epistemología reactiva:** en este cuadrante inserté la problemática de la justicia en datos, contra la datificación oscura. Es decir, todo aquello que se relaciona con la necesidad, también por parte de colectivos activos, de denunciar las formas de injusticia o más bien los sesgos de sistemas algorítmicos, basados en formas de extracción de datos no transparentes.
- **-+Espacio privado y epistemología proactiva:** este cuadrante me pareció difícil de definir, pero efectivamente quedaba un espacio de prácticas basadas en datos en los cuáles es a partir de la actividad privada (industria y servicios, pero también la parte de la investigación que por varios motivos no puede ser inmediatamente abierta) que se innova, se buscan formas de elaboración de datos avanzadas y se progresa en una nueva área de conocimiento, la ciencia de datos. Allí donde la tarea es definida con procesos de diseño participativo o bien donde los algoritmos son transparentes, el dato puede quedar privado, y a su vez servir a la comunidad.

Figura 7 – Gráfico de cuadrantes sobre la base de tensiones entre Público/Privado; y Proacción/Reacción.

La alfabetización en datos se relaciona con esos cuatro espacios dimensionales, y de modo general se relaciona no sólo con la capacidad de buscar y leer los datos, sino también con la capacidad de analizar los procesos extractivos y promover el activismo por formas de justicia en datos. Así como poseer una capacidad creativa en relación a los datos que permita avanzar en esta esfera de conocimiento humano, a través de una visión ética a favor de colectivos humanos.

Apliqué entonces este enfoque en relación a las problemáticas de datificación más debatidas, como se muestra en la figura 8. En particular, el rápido avance de las analíticas de aprendizaje, con sus técnicas de *educational data mining*, su combinación de estructuras de datos y sus formas de visualización en *dashboards*.

Naturalmente, todos los desarrollos existentes en este sector se autodefinen como “proactivos”, es decir, con una connotación positiva para la vida de docentes (disminución de la carga de trabajo y mayor capacidad analítica de la calidad de procesos de enseñanza y aprendizaje) y estudiantes (mejor orientación independiente en el proceso de aprendizaje) (Ferguson, 2012; Tsai & Gasevic, 2017). Sin embargo, ese mundo ya ha recibido duras críticas, relacionadas con el uso excesivo, sesgado y de poco impacto de los datos del estudiantado (Selwyn & Gašević, 2020; Slade & Prinsloo, 2013).

Figura 8 – El esquema aplicado a la fenomenología del uso de datos en la Universidad, en las tensiones “Pracción/Reacción – Privado”: Analíticas de Aprendizaje y Uso de datos del estudiantado

Figura 9 – El esquema aplicado a la fenomenología del uso de datos en la Universidad, en las tensiones “Proacción/Reacción – Público”: Ciencia educativa abierta, y uso de datos abiertos como recurso educativo abierto

Miramos luego el lado derecho del esquema (Fig. 9), colocando la fenomenología relacionada con el par de tensiones Proacción/Reacción – Público: *Open Educational Science* y *Open Data* as *Open Educational Resources*. En este caso, las prácticas de datos se refieren a un

comprender cómo cruzar los puentes entre ciencia y docencia, para un continuo mejoramiento de la didáctica universitaria. Así mismo, se requieren formas de activismo (de los propios docentes) para que haya una conexión íntima entre su propia investigación y la docencia, aspecto que implica una nueva concepción de la “*Scholarship of Teaching and Learning*” como fuera ya previsto por Boyer (1990) y re-elaborado por Weller en la era digital (2011).

Procedí así con una serie de ejemplos para dar “substancia” a la clasificación, que se muestran en las diapositivas 21-25. Es decir, uno o dos ejemplos de proyectos que trabajan sobre la alfabetización en datos por cada uno de los espacios dimensionales:

- **++ Espacio público y epistemología de datos proactiva:** Use Open Data in Teaching – Foster Project - <https://www.fosteropenscience.eu/node/2656>
- **-+ Espacio público y epistemología reactiva:** proyectos de formación en uso ético de datos (The Open Data Institute) <https://theodi.org/article/covid-19-identifying-and-managing-ethical-issues-around-data/>), así como en educación de adultos para la participación cívica a través de el uso de datos (The Data Culture project <https://databasic.io/es/culture/>)
- **-- Espacio privado y epistemología reactiva:** proyectos que invitan a los estudiantes y educadores a reflexionar sobre los términos y condiciones de uso, tratando de descubrir las “trampas” de la letra pequeña respecto al uso de datos (UNI WINTOOL PARADE, <https://www.uwindsor.ca/education/openpage>)
- **-+Espacio privado y epistemología proactiva:** proyectos que invitan al desarrollo de habilidades medio-avanzadas en data science (DATACAMP, <https://www.datacamp.com/>, Masters universitarios)

Avanzamos sobre la datificación en la universidad, a lo que en general hubo poca interacción, pero mostró aún las tensiones entre epistemologías de datos: ante la pregunta ¿La universidad, está datificada? La respuesta fue variada (Tabla 4)

Tabla 4 – Interacción: datificación en la universidad

xx:36:59	From P24 to All panelists : En proceso
xx:37:43	From P5 to All panelists : la universidad esta datificada,
xx:37:45	From P7 : Aun no
xx:37:52	From P13 to All panelists : aún estamos aprendiendo y accediendo a diversas modalidades y bases de datos

xx:38:23 From P5 to All panelists : lo malo es que esa data no es de acceso colectivo
xx:38:26 From P18 to All panelists : creo que todavía
xx:39:09 From P25 to All panelists : Gracias, si ha sido terrible. El algoritmo ha estado muy mal diseñado. Reforzando la desigualdad social de manera impresionante
xx:39:16 From P20 : No porque se esta mitigando medidas digitales para terminar el año académico, más no se esta utilizando con fines educativos las TIC
xx:41:19 From P25 to All panelists : Esta problema de cuantificación y datificación es también una estrategia política que alimenta el proyecto neoliberal

En la secuencia que siguió traté de sostener la hipótesis de que aún las universidades no están trabajando en modo holístico la problemática de la data literacy, es decir, de comprender sus prácticas de datos y de proceder con una mirada articuladora del desarrollo de sistemas de trazado según diseños participativos, equitativos y empoderadores. Así como, por otro lado, formando las competencias necesarias para desarrollar la alfabetización en datos para la ciudadanía activa. Presenté así lo que sería tema principal del taller, es decir, todo el tema del trazado de datos vinculado a las analíticas de aprendizaje (diapositivas 30-43). Concluí con una breve secuencia (ya casi fuera de tiempo) sobre la posibilidad de pensar, en el cuadrante del conocimiento abierto y público, la posibilidad de generar una ciencia educativa abierta, como renovada cultura de *scholarship* o profesionalismo docente en la era digital (Raffaghelli, 2021). En esta fase, hice hincapié en una serie de conceptos que ya he ido trabajando anteriormente, en particular en workshops pasados sobre Open Science/Open Data en la investigación educativa. En ese contexto, surgieron preguntas interesantes (Tabla 5)

Tabla 5 – últimos comentarios sobre una ciencia educativa abierta y responsable, que comparta datos.

xx:46:50: From P4 to All panelists : ¿Qué hacer cuando el acceso de la data no es colectivizada y quienes lo tienen no son los mas idóneos para orientar una política adecuada?
xx:53:39 From P26 to All panelists : ¿Qué opina del capitalismo académico? La investigación por más académica sea está mediada por intereses económicos y hasta de grupos personales? ¿Cómo librarnos de ello?
xx:55:36 From P27 to All panelists : ¿Qué estrategias se necesita para tratar la información de forma cualitativa (otros datos son posibles?) que puede dar la práctica pedagógica?

Los comentarios mostraron en este caso la presencia de participantes altamente críticos respecto a la tecno-estructura actual, en la cual el uso de los datos se ve como una preocupación, no por su potencial en sí, sino por la existencia actual de formas de organización y gestión inadecuadas (aunque no se pudo indagar más en profundidad sobre estas posiciones y el tipo de preocupación o forma de esa “inadecuación”). Así mismo, se planteó el pensar otras formas de leer la realidad, en el sentido de pensar una definición amplia de datos y su uso para informar la educación.

Como pasos hacia el futuro, insistí sobre la necesidad de desarrollar nuevas capacidades como profesorado en un contexto de datificación para una nueva “Digital Scholarship” o de la profesión académica en la era digital (Weller, 2011) a la profesión académica en la era de los ambientes de aprendizaje inteligentes (Raffaghelli, 2021) donde el estudiantado necesitará de nuestras habilidades no solo desde el punto de vista técnico, sino también a partir de nuestra reflexión ética. También puse en foco el método de Trabajo: el docente universitario no necesita de “cursos”, sino de espacios de acción, reflexión y transformación que se basan en la planificación estratégica, el acompañamiento de procesos de innovación docente a partir de una práctica reflexiva y colaborativa. Y finalmente, como ya hubiera insistido en OEGlobal19, de activismo digital (Raffaghelli, Atenas, & Havemann, 2019).

También introduje brevemente los resultados de análisis de un Trabajo de reconocimiento de prácticas basadas en datos en universidades, según un cuadro competencial que he desarrollado previamente (Raffaghelli, 2020a). En este caso, se trataba de una universidad latinoamericana.

Resultados del Taller (Segundo Encuentro)

Dieron su consentimiento a usar sus datos un total de 58 participantes. Algunas interacciones se recogieron directamente con “mano alzada” y unas pocas (menos de las previstas) por Mentimeter.

Tratando de enlazar lo hecho durante la plenaria del seminario, comenzamos por tratar de comprender el contexto de surgimiento de las AAp y su evolución, para discriminar “mito de realidad”. Retomé entonces nuestro gráfico de cuadrantes para colocar los temas que íbamos a recorrer. Seguí con unas definiciones útiles al trabajo que habríamos de realizar (explorando los enfoques proactivos hacia las AAp así como los enfoques reactivos). Me pareció interesante trabajar epistemologías de datos.

Como primera interacción, pregunté cuáles eran las fuentes de datos, en la opinión de los participantes. Hice esto para desentrañar hasta qué punto había conciencia de las estructuras tecnológicas necesarias a alimentar las AAP. La figura 10 muestra esa interacción.

Figura 10– Interacción ¿Cuáles son las fuentes de datos de las AAP? – N=48

Sin diferenciarse de los colegas europeos (IDB-ICE) la primera elección de las fuentes de datos fue la evaluación (17/48 como primera elección, 12/48 como segunda). Con una interacción lentificada por el tipo de participación, dos participantes comentaron que se trataba de la “*actividad regular del docente*” “*registros en el sistema universitario*”. En este comentario no hubo indicación del campus, pero si observamos el acumulativo de una primera elección relacionada con el campus en general o elementos del campus, comprendemos que hay una conciencia de dicha estructura como fuente de captación de datos (15/48). El acumulativo de las tres elecciones en evaluación (43/48) superó a todas las otras posibilidades, con “encuestas de calidad” colocándose en segundo lugar como fuentes de datos (16/48), pero muy lejos de evaluación. Otras opciones tuvieron mucha menos selección, lo que comenté como una visión de las AAP sobre la base de la actividad docente en el aula, y no como sistema.

Mostré entonces la siguiente imagen:

Figura 11 – Estructura tecnológica de captación de datos a la base de las AAP

Ante esta imagen pedí de reflexionar sobre la complejidad de la tecno-estructura a la base de la generación de AAP. Una participante comentó que una de las dificultades es que cada docente “*es un mundo único*” que crea sus actividades y desarrolla su vida de clase con autonomía, por lo que no puede haber “*sistematicidad*” en la recogida de datos. Otro comentó que efectivamente, los datos recogidos son pocos y aún queda “mucho por hacer” para tener un buen sistema de coordinación “*un data warehouse que apoye un sistema de información avanzado*”. Esos comentarios me ayudaron a comprender que habían docentes con un buen conocimiento de las problemáticas, o que por lo menos la percepción del primer sesgo importante en la generación de sistemas de analíticas estaba presente en el grupo. Esta reflexión también fue de importancia para el resto de los participantes.

Siguió una fase más o menos obvia en la cual trabajamos las diferentes definiciones de analíticas de aprendizaje aplicadas según las tipologías de AAP en su relación con el diseño instruccional (AAP descriptivas, de diagnóstico, predictivas, prescriptivas, cfr. Ferguson, 2012). Para cerrar esa fase, expliqué cómo las analíticas se integraban, según la hipótesis de Siemens, Dawson y Lynch (2013) en la vida institucional. Entonces fue el momento para otra interacción: ¿Necesitamos métricas/cuantificar procesos/resultados en la docencia?

Esta pregunta profundizaba la exploración de las epistemologías de datos de los presentes. La cuestión de la medición no es nueva en la educación y tiene un largo recorrido. En particular, en la década pasada, se ha insistido mucho en la *evidence-based education* (Slavin, 2002). Mi hipótesis es que epistemologías de datos de tipo “objetivistas”, que no ven los ensamblajes existentes detrás de los datos, aparecen más comúnmente en docentes que prefieren mantener el control, en una estructura más jerárquica en la relación con los estudiantes. Estos docentes aceptarán de mejor grado las técnicas extractivas, incluso con una visión de “*data for good*” en cuanto consideran que los datos pueden beneficiar a sus alumnos (el control que ejercen está relacionado con su visión del cuidado del proceso pedagógico).

En cambio, docentes que ven los datos de manera más cautelosa, tienden a reconocer la necesidad de usarlos sólo como elemento a integrar entre una serie de informaciones complejas inherentes al proceso pedagógico. Finalmente, podríamos tener una tercera posición, la de los docentes completamente reactivos a la recolección de datos, que ven en ello una forma de control y vigilancia externa para su autonomía docente.

Para mí era importante que todos pudiéramos reflexionar sobre la naturaleza complementaria, nunca acabada, de una estructura de datos.

Pasé a esa interacción sin elaborar demasiado para dejar un espacio de “andamiaje”, es decir donde se dan claves para la reflexión a los participantes para que puedan acompañar las conclusiones. La figura 12 ilustra la interacción.

Figura 12 – Interacción: Necesidad de Métricas en la Docencia, N=52

Se observó que un 54% (28) se colocaron en el primer grupo, con sólo un 2% de indecisos. Sin embargo, un 44% indicó que era necesario usar las métricas con cautela. Esta interacción me llevó a tratar de expandir el sentido, y lo hice en primer lugar a través de otra interacción que exploraba las epistemologías de datos: ¿Por qué necesitamos medir en la educación? (Fig.13)

Fig. 13 – Interacción ¿Por qué necesitamos medir en la educación?
N=58 en la primera elección, 50 en la segunda elección

La primera división de aguas observada en la interacción previa (Fig. 12), donde se notaba una especie de grupos blindados, entre “apocalípticos e integrados”, llevó a una matización de estas elecciones. Un grupo relevante de docentes se colocó en el grupo que requeriría más o mejores métricas como enfoque de conocimiento totalizante (toma de decisiones basada en evidencia 6/58 y 5/50; objetivar 5/58 y 5/50, cumulativamente 11 y 10 casos). El Mejorar (14 y 13 casos de 58 y 50 respuestas) y el Impacto sobre el alumnado (16 y 13) recibieron la mayor atención, relacionada con una idea del dato como base para buscar la calidad educativa. La atención al alumnado y sus condiciones de “seguimiento” del docente fue un aspecto relevante, que se abrió durante unos breves minutos de comentario. En los mismos, dos docentes indicaron que “se quiere tener más datos para ayudar al estudiante” y “el docente sabe cómo aplicar esos datos, es su área de conocimiento”. Sin embargo, las ideas de orientar y de autoevaluación docente, más relacionadas con un enfoque más holístico sobre los datos, que ven en su uso una herramienta complementaria al conocimiento de la realidad del alumnado y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, recibieron atención relevante, aunque menos visible de las opciones previas (Orientar=9/58 y 6/50; Autoevaluación=3/58, 3/50). En ese caso, una docente comentó que *“la enseñanza es un arte y ningún dato estructurado me dirá definitivamente lo que yo sé al relacionarme con el alumno”* a lo que se le comentó *“que ése es un enfoque individual, el docente también se equivoca y los datos también pueden medir lo que hace el docente”*. Otro docente dentro del grupo que había elegido “Autoevaluación” comentó que *“integraría paneles de visión de datos para comprender en qué ir mejorando la tarea, pero siempre con mucha cautela y mirando cómo y quién diseña la tecno-estructura”*. En ese momento llevé el grupo a trabajar el informe del 2016 sobre la actual utilización de AAP y las dificultades encontradas en ello (Vuorikari et al., 2016), diapositiva 24. Seguimos trabajando la idea de un iceberg de las analíticas para llegar a concluir sobre los muchos problemas irresueltos para lograr hacer de las analíticas una verdadera herramienta integrada.

Los problemas que señalé fueron:

- Poca conexión con teorías pedagógicas (Viberg, Hatakka, Bälter, & Mavroudi, 2018)
- Necesidad de investigación longitudinal en entornos y estudios auténticos que comparen sistemáticamente diferentes diseños de paneles (Liz-Domínguez, Caeiro-Rodríguez, Llamas-Nistal, & Mikic-Fonte, 2019)
- Baja información entre docentes y estudiantes sobre el potencial de uso de instrumentos muy simples, ya incorporados en casi todos los entornos virtuales (Vuorikari et al., 2016)
- Conflictividad del uso de analíticas respecto a las creencias pedagógicas del docente (mi trabajo, in press)

Por eso, para cerrar esta fase, indiqué que para trabajar con AAP es necesario:

- Partir desde unas hipótesis pedagógicas esenciales, relacionadas con problemas educativos
- Considerar lo que la institución dispone como tecno-estructura, y cuáles son los desarrollos existentes: qué algoritmos se usan, qué se visualiza, y qué debe ser elaborado manualmente. En cualquier caso, el mal funcionamiento tecnológico puede implicar bloqueos importantes de la funcionalidad última de un dashboard, en particular si éste se usa como herramienta para los estudiantes.

Fue ése el momento para “envolver” la secuencia de trabajo con una reflexión apoyada en Prinsloo (2017): necesitamos ver las AAP como un problema de planificación institucional, a través de una agenda de investigación y de *policy making* práctica, contextualizada y crítica. De otra manera, la decisión basada en datos extraídos y algoritmos eventualmente aplicados de manera general y de-contextualizada, podrían no llegar a los resultados que preocupan verdaderamente a los docentes: mejorar la docencia y mantener a sus alumnos motivados a la vez que no perderlos en el proceso pedagógico. ´

Pasamos rápidamente a la siguiente secuencia de trabajo, más práctica, sobre las herramientas AAP en Moodle, principal plataforma usada por los docentes, trabajo que se podría extrapolar eventualmente a otras plataformas en cuanto al enfoque. La pregunta a trabajar fue ¿Conocemos casos de AAP? (Fig. 14)

Figura 14 – Interacción: Conocimiento de Instrumentos AAP (N=49)

Observamos que un 43% de quien respondió no tenía experiencias previas y un 26% no lo sabía. Evidentemente había entre los presentes una circulación del tema pues también respondieron positivamente. Al preguntar por las experiencias, los participantes mencionaron en chat: Moodle (12) panel de Blackboard (2) Google analytics (7) Wordpress (1) Tableau (2) RPub (1), GoogleFit (¿?1), MOOC (4), App ofrecida por la universidad lo que hizo presuponer algunos conocimientos básicos pero no una involucración en procesos de integración al aula o bien de desarrollo. Se enfatizó el problema más grave de las visualizaciones predeterminadas de cualquier plataforma, como plugins: su enfoque genérico y su lejano contacto con las necesidades localizadas de datos para poder tener precisión y validez en el analizar de aprendizaje más bien refinados.

Nos abrimos camino, así, hacia la última fase de trabajo de la jornada, muy intensa pero mucho más aplicada. Una consideración importante que hice fue, que a pesar de todo lo comentado sobre la necesidad de integrar sistemas de datos, íbamos a tratar de las AAP generadas por la plataforma Moodle, con las consiguientes limitaciones.

Pasé a trabajar directamente los ejemplos preparados (diapositivas 28-57). Como innovaciones interesantes, generadas a partir del trabajo IDP-ICE, introduje un *template* para comprender cuáles son las fuentes de datos usadas, y cómo podemos relacionarlas eventualmente con hipótesis pedagógicas, insistiendo en visualizar las limitaciones de este pasaje. Este simple objeto debía funcionar como dispositivo de reflexión, del problema e hipótesis pedagógica a todos los pasajes de construcción del dato. Introduje además herramientas recientes de Moodle (desde 3.8) de AAP, es decir, los “modelos analíticos” (documentación Moodle: https://docs.moodle.org/310/en/Learning_analytics_indicators). Más interesante, en cambio, el enfoque por escenarios o casos de uso de las AAP construidos conjuntamente con el grupo de investigación acción de la Universidad de Barcelona (IDP-ICE). Según ese esquema, en general para la definición de un sistema AAP necesitamos:

- Identificar aspectos/procesos pedagógicos que queremos analizar.
- Establecer las tecnologías que son "sensibles" a estos procesos.
- Extracción y Lectura de datos.
- Interpretación.
- Toma de decisiones docentes.

Siguieron en detalle cuatro casos ejemplificativos del uso de AAP en:

- El mejoramiento del diseño (Diapositiva 60-61)
- Análisis de la Eficacia Docente (Diapositivas 62-63)

- Prevención del Riesgo de Abandono (Diapositiva 64)
- Potenciamiento de la Autonomía del alumnado (65-66)

Volví sobre una conclusión ya trabajada en mis talleres anteriores, y que en este taller se reafirmaba:

Las AAp no resuelven problemas de modo inmediato y automatizado; el docente no puede de-responsabilizarse por la toma de decisiones. Las AAp sólo *median* las decisiones docentes y estrategias institucionales.

A completamiento de la fase, y como novedad en mi itinerario reflexivo, agregué una secuencia relacionada con el promover una ciencia educativa abierta, que generaba un puente entre otros talleres ya realizados previamente (Raffaghelli, 2018d, 2019). Las preguntas para orientar esta reflexión fueron:

- ¿En qué medida es factible trabajar en una óptica de uso de AAp para apoyar procesos de aprendizaje en mi institución?
- ¿Qué conjuntos de datos educativos son accesibles y equitativamente usables en el breve, medio y largo plazo?
- ¿Cuáles son los problemas críticos que debería enfrentar ante el uso de los datos de estudiantes (recogidos del proceso de aprendizaje/administración)?

Ya no quedó tiempo para los comentarios finales, pero algunos participantes hicieron saber la utilidad de la actividad a partir de comentarios en chat. No se trata de una evaluación profunda, en cualquier caso, y se ha de considerar la activa participación de sólo una parte reducida del grupo, en el contexto virtual en el cuál no es posible interactuar con un grupo de presentes medio-grande.

Conclusiones

Esta actividad relacionada con AAp fue el fruto de mis reflexiones todas las tipologías de talleres conducidas hasta aquí. En primer lugar, quise aportar a los participantes una visión crítica de respecto a los problemas de la datificación en la sociedad y en la educación, nacida evidentemente de mi trabajo conjunto en los talleres conducidos junto a Bonnie Stewart (Stewart

& Raffaghelli, 2019, 2020). En segundo lugar, mi trabajo sobre Open Data y Open Science, a través de talleres conducidos en parte con Javiera Atenas y Leo Havemann, en parte con Davinia Hernández Leo (Universitat Pompeu Fabra) (Atenas & Raffaghelli, 2020; Raffaghelli, 2018b, 2018c, 2019; Raffaghelli, Atenas, & Havemann, 2020). Finalmente, consideré como un ejemplo aplicado de ambos enfoques sobre las prácticas basadas en datos el caso de las AAP, en el seminario taller coordinado con la Universidad de Barcelona -IDP-ICE- (Raffaghelli, 2020b). En estas dos sesiones de trabajo aquí recogidas, intenté dotar a los participantes de un esquema más completo, más integrado de las problemáticas relacionadas con las prácticas y epistemologías de datos.

Si bien no puedo realizar una interpretación profunda de los materiales pues las interacciones fueron más fugaces, con docentes que buscaban exponerse menos, y con un grupo muy numeroso online, surgieron algunas cuestiones convergentes respecto a otros talleres ya mencionados y trabajados desde el 2018. Se observó una “división de aguas” ya observada anteriormente entre los docentes más ligados a enfoques tradicionales o jerárquicos y los docentes más críticos y cautelosos respecto a la validez del dato cuantificado. Cabe recordar que los primeros ven en los datos un modo de generar “evidencia” y de objetivar y controlar procesos de aprendizaje, de manera tal vez hiper-protectiva respecto del estudiantado. Los segundos, consideran la complejidad de la relación pedagógica y tienden a temer la incoherencia, injusticia o incompletud de los datos, aunque sí pueden verlos como un elemento a integrar.

También, y en modo muy tímido, se observó desde confianza a un enfoque resiliente del uso de la tecnología durante la pandemia, que lleva a pensar que los sistemas de datos pueden gobernarse y usarse satisfactoriamente. Sin embargo, los conocimientos de los docentes están más basados en un imaginario de innovación como aspecto positivo y necesario para su actividad y la institución, por la que aparentemente se sienten fuertemente determinados, que en un efectivo y profundo conocimiento de las herramientas AAP.

Las posiciones “más datos, mejor evidencia” fueron, sin embargo, cuestionadas ante las dificultades de acceso del estudiantado ante la pandemia COVID19; el acceso mismo de los docentes a tecnologías más complejas o diferentes a las ofrecidas por la institución; la necesidad de guía y de formación para trabajar con tecnologías; la preocupación por la falta de integración de los sistemas de datos para arrojar representaciones complejas de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Último, pero no menos importante, algunos docentes se atrevieron a cuestionar la gobernabilidad de los sistemas de datos y la preocupación por cuestiones de sesgo y justicia, que tácitamente quedó enunciada con la palabra “adecuado uso”.

Recursos

- Slide deck Seminario
- Slide deck Taller
- Mentimeter Interaction
- Template para trabajo laboratorial

References

- Atenas, J., & Raffaghelli, J. E. (2020). *Datos Abiertos como Recursos Educativos Abiertos: Resultados de un Workshop en línea*. Barcelona. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3839439>
- Bali, M., & Caines, A. (2018). A call for promoting ownership, equity, and agency in faculty development via connected learning. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 15(46), online. <https://doi.org/10.1186/s41239-018-0128-8>
- Boyer, E. L. (1990). *Scholarship reconsidered: priorities of the professoriate* (Vol. 1997). San Francisco, CA: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.
- Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., ... Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. *Asian Journal of Distance Education*, 15(1), 1–126. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572>
- Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). *The Digital Competence Framework for Citizens With eight proficiency levels and examples of use*. Brussels. <https://doi.org/10.2760/38842>
- Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. *Computers & Education*, 59(2), 423–435. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2012.02.001>
- Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality. How High.tech tools profile, police, and punish the poor* (1st ed.). New York: St. Martin's Press.
- Ferguson, R. (2012). Learning analytics: drivers, developments and challenges. *International Journal of Technology Enhanced Learning*, 4(5/6), 304–317. Retrieved from [http://oro.open.ac.uk/36374/1/IJTEL40501_Ferguson Jan 2013.pdf](http://oro.open.ac.uk/36374/1/IJTEL40501_Ferguson%20Jan%202013.pdf)
- Kitchin, R. (2015). *The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences* (Vol. 1). London: Sage. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Liz-Domínguez, M., Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., & Mikic-Fonte, F. A. (2019). Systematic Literature Review of Predictive Analysis Tools in Higher Education. *Applied Sciences*, 9(24), 5569.

<https://doi.org/10.3390/app9245569>

- Loveless, A. (2011). Technology, pedagogy and education: reflections on the accomplishment of what teachers know, do and believe in a digital age. *Technology, Pedagogy and Education*, 20(3), 301–316. <https://doi.org/10.1080/1475939X.2011.610931>
- Lupton, D. (2016). You are Your Data: Self-Tracking Practices and Concepts of Data. In *Lifelogging* (pp. 61–79). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13137-1_4
- Milan, S., & van der Velden, L. (2016, October 10). The Alternative Epistemologies of Data Activism. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2850470
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism* by Safiya Umoja Noble. NYU Press. <https://doi.org/10.15713/ins.mmj.3>
- O’Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction : how big data increases inequality and threatens democracy*. New York: Penguin.
- Orlando, J. (2014). Teachers’ changing practices with information and communication technologies: an up-close, longitudinal analysis. *Research in Learning Technology*, 22. <https://doi.org/10.3402/rlt.v22.21354>
- Ottenbreit-Leftwich, A. T., Glazewski, K. D., Newby, T. J., & Ertmer, P. A. (2010). Teacher value beliefs associated with using technology: Addressing professional and student needs. *Computers & Education*, 55(3), 1321–1335. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2010.06.002>
- Pangrazio, L., & Selwyn, N. (2019). ‘Personal data literacies’: A critical literacies approach to enhancing understandings of personal digital data. *New Media and Society*, 21(2), 419–437. <https://doi.org/10.1177/1461444818799523>
- Prinsloo, P. (2017). Fleeing from Frankenstein’s monster and meeting Kafka on the way: Algorithmic decision-making in higher education. *E-Learning and Digital Media*, 14(3), 138–163. <https://doi.org/10.1177/2042753017731355>
- Raffaghelli, J. E. (2018a). Educators’ Data Literacy Supporting critical perspectives in the context of a “datafied” education. In M. Ranieri, L. Menichetti, & M. Kashny-Borges (Eds.), *Teacher education & training on ict between Europe and Latin America* (pp. 91–109). Roma: Aracné. <https://doi.org/10.4399/97888255210238>
- Raffaghelli, J. E. (2018b). *Exploring the Potential of Open Data: From ongoing practices to future scenarios*. Barcelona. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4446201>
- Raffaghelli, J. E. (2018c). *Pathways to openness in Networked Learning research: The case of Open Data - Resources and Notes from the Field*. Barcelona. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.4446013>
- Raffaghelli, J. E. (2019). *Exploring the literacies to open Technology-Enhanced Learning Research. Notes from the field*. Barcelona. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.4446844>
- Raffaghelli, J. E. (2020a). «Datificación» y Educación Superior: Hacia la construcción de un marco para

- la alfabetización en datos del profesorado universitario. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP*, 13(1), 177–205. Retrieved from <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/5466>
- Raffaghelli, J. E. (2020b). *Analíticas de Aprendizaje: ¿Un continente Oscuro? - Notas de Trabajo en Campo*. Barcelona. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4460679>
- Raffaghelli, J. E. (2020c). *Analíticas de Aprendizaje ¿Un continente oscuro?* (Smart Papers). Barcelona.
- Raffaghelli, J. E. (2020d). Is Data Literacy a Catalyst of Social Justice? A Response from Nine Data Literacy Initiatives in Higher Education. *Education Sciences*, 10(9), 233. <https://doi.org/10.3390/educsci10090233>
- Raffaghelli, J. E. (2020e, May 4). Cómo generar actitudes digitales críticas entre nuestros estudiantes. UOC Webinar Series “Docencia online de emergencia.” *UOC Webinar Series “Docencia Online de Emergencia.”* Universitat Oberta de Catalunya. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=wECtFhx0r_U
- Raffaghelli, J. E. (2021). “Datificazione” e istruzione superiore: verso la costruzione di un quadro competenziale per una rinnovata Digital Scholarship. *Excellence and Innovation in Learning and Teaching*, X(1), 128–147.
- Raffaghelli, J. E., Atenas, J., & Havemann, L. (2019). *Data Activism as scholarly pursuit. Workshop Instruments and Results*. Barcelona. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3557430>
- Raffaghelli, J. E., Atenas, J., & Havemann, L. (2020). *Open Data as driver of critical data literacies in Higher Education: Which Data, Which Openness, Which Care? | Zenodo*. Barcelona. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3739180>
- Raffaghelli, J. E., Manca, S., Stewart, B., Prinsloo, P., & Sangrà, A. (2020). Supporting the development of critical data literacies in higher education: building blocks for fair data cultures in society. *International Journal of Educational Technologies in Higher Education*, 17(58). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s41239-020-00235-w>
- Scott, K. M. (2014). Change in university teachers’ elearning beliefs and practices: a longitudinal study. <Http://Dx.Doi.Org/10.1080/03075079.2014.942276>.
- Selwyn, N., & Gašević, D. (2020). The datafication of higher education: discussing the promises and problems. *Teaching in Higher Education*, 25(4), 527–540. <https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1689388>
- Siemens, G., Dawson, S., & Lynch, G. (2013). *Improving the Quality and Productivity of the Higher Education Sector | Society for Learning Analytics Research (SoLAR)*. Retrieved from <https://solaresearch.org/core/improving-the-quality-and-productivity-of-the-higher-education-sector/>
- Slade, S., & Prinsloo, P. (2013). Learning Analytics, Ethical Issues and Dilemmas. *American Behavioral Scientist*, 57(10), 1510–1529. <https://doi.org/10.1177/0002764213479366>
- Slavin, R. E. (2002). Evidence-Based Education Policies: Transforming Educational Practice and Research. *Educational Researcher*, 31(7), 15–21. <https://doi.org/10.2307/3594400>

- Stewart, B., & Raffaghelli, J. E. (2019). *Workshop Results: Datafication in Education. How do we Deal with Digital Systems?* Barcelona. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.4453078>
- Stewart, B., & Raffaghelli, J. E. (2020). *Why should we care about datafication? Critical data literacies in Higher Education | Zenodo*. Barcelona. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.3744135>
- Tsai, Y.-S., & Gasevic, D. (2017). Learning analytics in higher education --- challenges and policies. In *Proceedings of the Seventh International Learning Analytics & Knowledge Conference on - LAK '17* (pp. 233–242). New York, New York, USA: ACM Press. <https://doi.org/10.1145/3027385.3027400>
- van der Zee, T., & Reich, J. (2018). Open Education Science. *AERA Open*, 4(3), 233285841878746. <https://doi.org/10.1177/2332858418787466>
- Viberg, O., Hatakka, M., Bälter, O., & Mavroudi, A. (2018, December 1). The current landscape of learning analytics in higher education. *Computers in Human Behavior*. Pergamon. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.07.027>
- Vuorikari, R., Ferguson, R., Brasher, A., Clow, D., Cooper, A., Hillaire, G., ... Rienties, B. (2016). *Research Evidence on the Use of Learning Analytics*. Brussels. <https://doi.org/10.2791/955210>
- Weller, M. (2011). *The Digital Scholar: How Technology is Transforming Scholarly Practice*. London: Bloomsbury Academic.
- Whitman, M. (2020). “We called that a behavior”: The making of institutional data. *Big Data & Society*, 7(1), 205395172093220. <https://doi.org/10.1177/2053951720932200>
- Williamson, B., Eynon, R., & Potter, J. (2020, April 2). Pandemic politics, pedagogies and practices: digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. *Learning, Media and Technology*. Routledge. <https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1761641>
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. Profile Books.